

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

**РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДАВРИДА
ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ СОҲАСИДАГИ
ЗАМОНАВИЙ ЧАҚИРИҚ ВА ТАҲДИДЛАР**

мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция материаллари

Т Ў П Л А М И

2-ЖИЛД

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ХУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ
АКАДЕМИЯСИ**

**РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДАВРИДА ХУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ СОҲАСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ
ЧАҚИРИҚ ВА ТАҲДИДЛАР**

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

**Т Ў П Л А М И
2-ЖИЛД**

С Б О Р Н И К

материалов международной научно-практической конференции на
тему:

**СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
2-ТОМ**

**MODERN THREATS AND CHALLENGES IN LAW
ENFORCEMENT IN THE ERA OF DIGITAL
TRANSFORMATION**

Materials of the international conference Collection
Volume 2

Toshkent -2025

achievements of the relevant fields, and should be applied in a safe technological environment.

Principle of Transparency, Impartiality, and Justice: Methods of data processing must be presented in an open and understandable manner, allowing external auditors to verify them.

Principle of “User Control”: A shift away from a purely advisory approach, ensuring that users are informed and able to make independent choices.¹

Among the principles mentioned above, the protection of human rights and the prevention of discrimination are of primary importance. The goal is to ensure the protection of rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, from the design phase of artificial intelligence solutions to their actual implementation.

ШАЙЗАКОВ ШОДИЯР ИБРАГИМОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси марказ
бошлиғи, ю.ф.ф.д. (PhD), доцент

КАССАЦИЯ ИНСТАНЦИЯСИДА ШИКОЯТ (ПРОТЕСТ) БЕРИШ ҲУҚУҚИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада фуқаролик ишлари бўйича қуйи судлар томонидан қабул қилинган суд ҳужжатларини кассация тартибида қайта кўриши институтининг ҳуқуқий табиати, унинг тарихий ривожланиши ва шугунги кунга келиб шаклланган процессуал асослари атрофлича тадқиқ этилган. Хусусан, кассация шикоят (протести) бериши ҳуқуқининг субъект таркиби, шикоят (протест) берилиши мумкин бўлган суд ҳужжатларининг доираси, уларнинг ҳуқуқий хусусиятлари, апелляция босқичидан ўтганлик талаби, прокурорнинг фаол иштироки ва ваколатларининг ҳуқуқий чегаралари илмий таҳлил қилинган. Шунингдек, Ўзбекистон қонунчилигида 1924–2024 йиллар давомида кассация институтига киритилган босқичма-босқич ўзгаришлар, уларнинг амалий аҳамияти ва замонавий ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги ўрни илмий асосда ёритилган. Мақолада Олий суд Пленуми қарорлари, миллий процессуал кодекс қоидалари, шунингдек халқаро

¹ CEPEJ European Ethical Charter on the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment // <https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment>

стандартлар – хусусан Европа Кенгашининг прокурорларнинг суд жараёнидаги ролига оид тавсиялари билан қиёсий таҳлил ишлари амалга оширилган. Ўрганиш натижасида кассация институтининг вазифаси, унинг одил судловни таъминлашдаги ўрни ва шикоят (протест) бериш ҳуқуқининг аниқ процессуал чегаралари юзасидан назарий ва амалий хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Кассация инстанцияси, кассация шикояти, кассация протести, қонуний кучга кирган суд ҳужжатлари, прокурорнинг ваколатлари, процессуал ҳуқуқ, одил судлов, фуқаролик ишлари, халқаро стандартлар, суд амалиёти.

Аннотация: В данной статье всесторонне исследуется правовая природа института пересмотра судебных актов по гражданским делам, принятых судами нижестоящих инстанций, в кассационном порядке, его историческое развитие, а также современные процессуальные основы его реализации. В частности, проводится научный анализ субъектного состава права на подачу кассационной жалобы (протеста), круга судебных актов, которые могут быть обжалованы (опротестованы) в кассационном порядке, их правовых характеристик, требования о прохождении апелляции инстанцией, активного участия прокурора и правовых пределов его полномочий. Кроме того, на научной основе раскрываются поэтапные изменения, внесённые в институт кассации в законодательство Узбекистана в период 1924–2024 годов, их практическое значение и место в современной правоприменительной практике. В статье осуществлён сравнительный анализ постановлений Пленума Верховного суда, норм национального процессуального законодательства, а также международных стандартов, в частности рекомендаций Совета Европы о роли прокурора в судебном процессе. По результатам исследования сформулированы теоретические и практические выводы относительно назначения института кассации, его роли в обеспечении справедливого правосудия и чётких процессуальных границ права на подачу жалобы (протеста).

Ключевые слова: кассационная инстанция, кассационная жалоба, кассационный протест, вступившие в законную силу судебные акты, полномочия прокурора, процессуальное право, справедливое правосудие, гражданские дела, международные стандарты, судебная практика.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the legal nature of the institution of cassation review of judicial acts adopted by lower courts in civil cases, its historical development, and the procedural framework within which it operates today. In particular, it offers a scholarly examination of the range of persons entitled to file a cassation appeal (protest), the scope of judicial decisions that may be challenged in cassation, their legal characteristics, the requirement that the case must first pass through the appellate instance, as well as the active role of the prosecutor and the legal limits of prosecutorial powers. The article also elucidates, on a scientific basis, the step-by-step reforms introduced into the cassation institution in the legislation of Uzbekistan between 1924 and 2024, their practical significance, and their place in contemporary law-enforcement (law-

application) practice. Furthermore, it conducts a comparative analysis of the Plenum resolutions of the Supreme Court, national procedural codes, and international standards, in particular the Council of Europe recommendations on the role of public prosecutors in judicial proceedings. Based on the findings of the study, the article formulates theoretical and practical conclusions regarding the function of the cassation institution, its role in ensuring fair administration of justice, and the precise procedural boundaries of the right to lodge an appeal (protest) in cassation.

Keywords: *cassation instance, cassation appeal, cassation protest, judicial acts that have entered into legal force, prosecutorial powers, procedural law, fair trial, civil cases, international standards, judicial practice.*

Суд ҳокимиятининг барқарор ва адолатли фаолияти, аввало, қабул қилинаётган суд ҳужжатларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини таъминлайдиган процессуал механизмларнинг самарали ишлашига боғлиқ. Шундай механизмлардан бири — бу кассация тартибида суд ҳужжатларини қайта кўриш институти бўлиб, у фуқаролик процессуал ҳуқуқи тизимида муҳим ўрин тутди ва одил судловнинг кафолати сифатида хизмат қилади. Мазкур институтнинг шаклланиши ва ривожланиши ўзининг қарийб бир асрлик тарихига эга бўлиб, унинг ҳуқуқий моҳияти, доираси, субъектлари ва процессуал чегаралари даврлар ўтиши билан жиддий тарзда такомиллашиб борган.

Ўзбекистонда кассация институтининг илк ҳуқуқий пойдевори 1924 йилдаги ЎзССР Олий суди тўғрисидаги қарор билан яратилган бўлиб, у даврда кассация тартибида қайта кўришнинг асосий объекти — қонуний кучга кирмаган суд ҳужжатлари эди. Кейинчалик, Совет даврида амал қилган Фуқаролик процессуал кодекси кассация инстанциясини икки босқичли суд назоратининг муҳим бўғини сифатида белгилади. Мустақилликдан кейин эса суд-ҳуқуқ ислохотлари жараёнида апелляция институтининг жорий этилиши кассациянинг ҳуқуқий табиати ва вазифасини тубдан ўзгартирди, унинг моҳияти “иккинчи инстанция”дан ҳақиқий назорат босқичига айланди.

Қуйи судлар томонидан кўрилган ишларни кассация тартибида қайта кўриш институти Ўзбекистон қонунчилигида узоқ ўтмишдан мавжуд бўлиб келган.

ЎзССР Марказий Ижроия Қўмитаси Президиумининг 1924 йил 13 декабрдаги 4-сон қарорига асосан РСФСР Олий судининг Туркистон бўлими ўрнига ташкил этилган ЎзССР Олий судининг

ваколатлари қаторида қуйи судлар томонидан кўрилган ишларни кассация тартибида кўриб ҳал этиш белгиланган эди¹.

Кейинчалик, собиқ Шўро даврида амалда бўлиб келган Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси гражданлик процессуал кодекси республика Олий суди, Қорақалпоғистон АССР Олий суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судларини қуйи судлар томонидан биринчи инстанция сифатида кўрилган ишларни кассация тартибида қайта кўрувчи суд инстанциялари сифатида белгилаб берган эди².

Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан сўнг кенг кўламда бошланган суд-ҳуқуқ ислохотларини амалга ошириш жараёнида Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 14 декабрдаги “Судлар тўғрисида”ги Қонуни билан процессуал қонунчиликка апелляция суд инстанциясига оид нормаларнинг кириб келиши муносабати билан кассация институтининг моҳияти ва мақсади ўзгарди³.

Агарда, Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августдаги 477-І-сон Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал кодекси қабул қилингунига қадар кассация институти қонуний кучга кирмаган суд ҳужжатларига нисбатан келтирилган кассация шикоятлари (протестлари) асосида ишларни қайта кўриш тартибини белгилаган бўлса, Кодекснинг юқорида қайд этилган таҳрири қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарорлари устидан суднинг ҳал қилув қарори чиққан кундан эътиборан бир йил ичида тарафлар ва ишда иштирок этишга жалб қилинган шахслар томонидан кассация шикояти берилиши ва прокурор томонидан протест келтирилиши мумкинлигини белгилаб берди⁴ (*Кодекснинг 1997 йил 30 августдаги таҳрири*).

Ш.Ш.Шорахметов ушбу даврдаги кассация институтининг жиҳатлари хусусида тўхталиб, шундай фикр ва мулоҳазалар билдириб ўтган:– *Фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни янада кучайтириш мақсадида апелляция босқичи*

¹ Ўзбекистон Миллий Давлат архиви маълумотлари, Фонд Р-1714, 9-сонли рўйхат

² Ўзбекистон ССРнинг гражданлик процессуал кодекси, Yurida электрон дастури

³ <https://parlament.gov.uz> Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни 2000 й.14 декабрь ЎРҚ-162 II

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 1997й.30 августдаги таҳрир, Yurida электрон дастури

суди 2000 йилдан фаолият кўрсата бошлади. Кассация суди эса ўзининг янги хусусиятлари билан эътироф этиладиган бўлди.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал қонунчилигига кўра кассация тартибида иш кўриш институтидан 2000 йил декабрига қадар фуқаролик ишларини судда қайта кўришда иккинчи инстанция суди сифатида фойдаланиб келинган ва шу асосида қонуний кучга кирмаган биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорлари ва ажримларига шикоят бериш, прокурор эса, протест келтириш ҳуқуқидан фойдаланилган эди. Айти вақтда кассация инстанция судида апелляция судининг айрим элементларини сақлаб, у ҳар икки босқич судларининг ваколатларини бажарган дейишликка тегишли асослар мавжуд бўлган деб таъкидланса, хатоликка йўл қўйилмаган бўлади, деган фикр тугилади¹.

Ўтган йиллар давомида шарҳланаётган нормага бир неча мартаба кассация шикояти (протести) бериш ҳуқуқига эга бўлган шахслар доираси, шунингдек қонунчиликка киритилган бир қатор ўзгартишлар билан боғлиқ ўзгартишлар киритилди.

Чунончи, норманинг 2014 йил 14 майдаги таҳририга кўра қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарорлари устидан суднинг ҳал қилув қарори чиққан кундан эътиборан бир йил ичида тарафлар ва иштирок этишга жалб қилинган бошқа шахслар, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар кассация тартибида шикоят бериши ва прокурор протест келтириши мумкинлиги белгилаб берилди².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги³ ПФ-4850-сон Фармони талаблари асосида фуқаролик иши бўйича суд қарорини назорат тартибида қайта кўриб чиқиш муддати уч йилдан бир йилга қисқартирилганлиги боис шарҳланаётган норманинг 2017 йил 29 мартдаги таҳрири қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарорлари устидан улар қонуний

¹ Ш.Ш.Шорахметов Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар. Тошкент-2007й.,803-б.

² 2014 йил 14 майдаги ЎРҚ-372-сон Қонуни

³https://lex.uz/docs/Ўзбекистон_Республикаси_Президентининг_ПФ-4850-сон

кучга кирган кундан эътиборан *олти ой ичида* кассация тартибида шикоят (протест) бериш тартибини белгилаб берди¹.

Мазкур норманинг амалдаги таърири эса *биринчи инстанция судининг апелляция тартибида кўрилган* ҳал қилув қарори, ажрими, қарори ҳамда *апелляция инстанцияси судининг ажрими*га нисбатан кассация шикояти (протести) берилиши билан боғлиқ ҳамда кассация шикояти бериш субъектлари қаторига *Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил ваколатларига* оид қоидаларни белгилаб берди. Шунингдек, амалдаги норма прокурорнинг кассация протести келтириш ваколатларини *Кодексда белгиланган ҳоллар* билан боғлаб берди².

Шундай қилиб, таъкидлаш мумкинки, ўтган давр мобайнида мазкур нормага жиддий ўзгартишлар киритилган бўлиб, кассация институтининг моҳияти тубдан ўзгарди ва бу қуйидагиларда намоён бўлди:

– кассация тартибида ишларни қайта кўришнинг объекти даставвал қонуний кучга кирмаган суд ҳужжатлари бўлган бўлса, кейинчалик қонуний кучга кирган, бироқ апелляция тартибида кўрилмаган суд ҳужжатлари, амалдаги нормага асосан эса қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилган суд ҳужжатлари этиб белгиланди;

– кассация тартибида кассация шикояти (протести) бериш субъектлари сифатида даставвал тарафлар ва ишда иштирок этишга жалб қилинган шахслар белгиланган бўлса, кейинчалик амалиётда юзага келаётган муаммолар сабаб тарафлар ва ишда иштирок этишга жалб қилинган бошқа шахслар билан бир қаторда, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар ҳам киритилди;

– кассация тартибида кассация шикояти (протести) бериш субъектлари сифатида *Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил* алоҳида кўрсатилди;

– прокурорнинг кассация протести келтириш ваколатларида жиддий ўзгаришлар белгиланди;

¹ 2017 йил 29 мартдаги ЎРҚ-421-сон Қонуни

² 2021 йил 12 январдаги ЎРҚ-661-сон Қонуни

– кассация шикояти (протести) бериш муддатлари даставвал суднинг ҳал қилув қарори чиққан кундан эътиборан ҳисобланиши ҳамда дастлаб ўн кунлик, кейинчалик бир йиллик муддатни назарда тутган бўлса, кейинчалик бу муддат суднинг ҳал қилув қарори қонуний кучга кирган кундан эътиборан ҳисобланишини ҳамда олти ойлик муддатни, ҳозирда эса апелляция инстанцияси судининг ажрими қабул қилинган кундан эътиборан бир йиллик муддатни ташкил этишини белгилаб берди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги “Фуқаролик ишларини кассация тартибида кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 35-сон Қарорида фуқаролик ишларининг кассация тартибида қайта кўрилиши биринчи ва апелляция инстанцияси судлари ҳужжатларининг қонунийлиги ва асослилиги, улар томонидан моддий ҳуқуқ нормалари тўғри қўлланилишини ва процессуал қонун талабларига риоя этилишини таъминловчи муҳим ҳуқуқий институт ҳисобланиши ҳақида тушунтиришлар берилган¹.

Кассация институтининг мақсади ҳам айнан ушбу тушунтиришларда қайд этилган вазифаларни бажариш орқали ишлар бўйича қонуний қарор қабул қилинишини таъминлашга қаратилган.

Ш.Ш.Шорахметовнинг фикрига кўра юқори судлар шикоят ва протестларни кўриш билан биринчи инстанция судларининг хатоларини тuzатади ва шу билан одил судловнинг тўғри амалга оширилишига, фуқаролик ҳуқуқий муносабатларда қатнашувчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ёрдам беради, қуйи судларнинг қарорларини текшириш билан уларни тўғри ва қонуний ҳал қилув қарорлари чиқариш учун йўналтиради, улардан қонунларни тўғри татбиқ этишини талаб қилади².

Кассация шикояти (протести) бериш ҳуқуқи бир нечта қоидаларни ўзида жамлаган бўлиб, булар:

- суд қарорларига кассация шикояти (протести) бериш ҳуқуқига эга бўлган шахслар доираси ҳамда уларнинг ваколати;
- кассация шикояти (протести) берилиши мумкин бўлган суд ҳужжатлари;

¹ <https://Lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги 35-сон Қарори

² Ш.Ш.Шорахметов. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик, Адолат 2001й.

– кассация шикоят (протести) берилаётган суд ҳужжатларининг зарур шарти сифатида ишнинг апелляция тартибида кўрилганлиги билан боғлиқ қоидалардир.

Ушбу нормаларда белгиланган юқорида кўрсатиб ўтилган қоидаларга алоҳида тўхталиб ўтамиз.

1) Кассация тартибида ишларни қайта кўришнинг объектини қуйидагича белгилаган:

– биринчи инстанция судининг апелляция тартибида кўрилган ҳал қилув қарори, ажрими, қарори;

– апелляция инстанцияси судининг ажрими.

Кассация тартибида шикоят (протест) бериладиган суд ҳужжатларининг хусусиятлари ҳақида сўз юритилганда, энг аввало, уларнинг қонуний кучга кирганлигини инобатга олиш керак.

Кассация тартибида иш юритишнинг асосий шартларидан бири, бу – ишнинг апелляция тартибида кўрилганлиги бўлиб, қонун талабларига кўра иш апелляция тартибида кўрилиб, апелляция инстанцияси судининг ажрими чиқарилган кундан эътиборан қонуний кучга киради (*ЎзР ФПК 399⁴-моддасининг бешинчи қисми*).

Қонун талабларига кўра ҳал қилув қарори, қўшимча ҳал қилув қарори, ҳал қилув қарорини тушунтириш каби суд ҳужжатлари устидан ҳам шикоят (протест) берилиши мумкин.

Шу билан бирга, суд буйруқлари ҳамда суднинг қонунда устидан шикоят бериш назарда тутилмаган ёки ишнинг кейинги ҳаракатланишига тўсқинлик қилмайдиган ажримлари устидан кассация тартибида шикоят (протест) берилмайди.

Ишнинг кейинги ҳаракатланишига тўсқинлик қилмайдиган суд ажримлари бу суднинг процессуал ҳаракатлари билан боғлиқ бўлган, чунончи иш муҳокамасини кейинга қолдириш ҳақидаги, никоҳдан ажратиш ҳақидаги ишлар бўйича эр-хотинга ярашиш учун муддат тайинланиши ҳақидаги, далилларни текшириш тартибини белгилаш ҳақидаги, қўшимча гувоҳларни судга чақиртириш, экспертиза тайинлаш ва бошқа шунга ўхшаш масалалар билан боғлиқ ҳужжатлардир.

Процессуал қонунчилик талабларига асосан бундай суд ажримлари устидан хусусий шикоят (протест) берилмайди, бироқ бундай ажримларга қарши эътирозлар кассация шикоятига (протестига) киритилиши мумкин.

Шу билан бирга, амалиётда, айтайлик суд экспертизасини тайинлаш ва иш юритишни тўхтатиб туриш ҳақидаги ажрим қабул қилиниши мумкин.

ФПКнинг 117-моддасида суднинг иш юритишни тўхтатиб туриш ҳуқуқига оид қоидалар белгиланган бўлиб, мазкур норманинг 5-бандига асосан суд томонидан экспертиза тайинланиши шундай асослардан бири қаторига киритилган.

Кодекснинг 119-моддаси талабларига кўра иш юритишни тўхтатиб туриш тўғрисида суд ажрим чиқаради ва суднинг ушбу ажрими устидан хусусий шикоят (протест) берилиши мумкин.

ФПКнинг 120-моддасига кўра эса иш юритиш тўхтатиб турилганида иш юритиш тиклангунига қадар суд бирор-бир процессуал ҳаракатларни амалга оширишга ҳақли эмас бўлиб, бу эса ишнинг кейинги ҳаракатланишига тўсқинлик қилувчи ажрим бўлиб ҳисобланишини билдиради.

Суд томонидан қабул қилинган суд экспертизасини тайинлаш ва иш юритишни тўхтатиб туриш ҳақидаги ажримнинг ишни тўхтатиб туриш қисмига шикоят (протест) бериш асослари мавжуд деб ҳисоблаган ваколатли шахс шундай шикоят (протест) билан мурожаат қилишга ҳақли бўлиб ҳисобланади.

Фуқаролик ишлари бўйича судлар ваколатига киритилган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш бўйича биринчи инстанция судининг қарори ҳам қонунда белгиланган тартибда кассация шикоятининг (протести) предмети бўлиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 25 октябрдаги “Фуқаролик ишлари бўйича биринчи инстанция судининг ажримлари тўғрисида”ги 19-сон Қарорининг *(2021 йилнинг 20 апрелига қадар бўлган ўзгартишлар билан)* 14-бандида суднинг ҳал қилув қароридан ажратилган ҳолда апелляция ва кассация тартибида шикоят қилиниши (протест келтирилиши) мумкин бўлган ажримларни, суднинг ҳал қилув қарори билан бирга шикоят қилинадиган, хусусий шикоят ёки протест берилмайдиган, лекин эътирозлар апелляция ва кассация тартибидаги шикоятда (протестда) келтирилиши мумкин бўлган ажримлардан фарқлаш зарурлиги хусусида тушунтиришлар бериб ўтилган¹.

¹ <https://Lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 25 октябрдаги 19-сон Қарори

¹³ Ўша ерда

Мазкур Пленум Қарорининг 15-бандида берилган тушунтиришларда қонунга мувофиқ (ФПК 400-моддаси) биринчи инстанция судининг ажримлари устидан агар бу қонунда тўғридан-тўғри назарда тутилган бўлса ёки суднинг ажрими ишнинг кейинги ҳаракатланишига тўсқинлик қилган ҳолларда суднинг ҳал қилув қароридан алоҳида апелляция ёки кассация тартибида шикоят (протест) қилиниши мумкинлиги қайд этилган¹.

Жумладан, Пленум Қарорининг ушбу бандида қуйидаги суд ажримларига:

- аризани қабул қилишни рад этиш;
- аризани қайтариш;
- иш юритишни тўхтатиб туриш;
- мажбурий келтириш;
- суд жаримасини солиш;
- жаримадан озод қилиш ёки унинг миқдорини камайтиришни рад этиш;
- ишни бир суддан бошқа судга ўтказиш;
- иш юритишни тугатиш;
- ўтказиб юборилган процессуал муддатни узайтириш ёки тиклашни рад этиш;
- ҳал қилув қарорининг ёзувидаги хатолар ва очиқ арифметик хатоларни тузатиш;
- қўшимча ҳал қилув қарори қабул қилишни рад этиш;
- ҳал қилув қарорини тушунтириш;
- ҳал қилув қарорини дарҳол ижро этиш масалалари бўйича;
- ҳал қилув қарори ижросини кечиктириш ва унинг бўлиб-бўлиб ижро этилиши, уни ижро этиш усули ва тартибини ўзгартириш;
- ҳал қилув қарорининг қайтарма ижроси тўғрисидаги масала бўйича;
- ижро варақасининг ёки суд буйруғининг дубликатини бериш;
- ҳал қилув қарори, ажрим ёки қарорни янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш ҳақидаги аризани қаноатлантириш ёки рад этиш;
- далилларни таъминлашни рад этиш;
- даъвони таъминлаш масалалари бўйича;

- суд буйруғини бекор қилишни рад этиш;
- суд харажатлари билан боғлиқ масалалар бўйича;
- ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ иш бўйича;
- чет давлат судларининг ва чет давлат ҳакамлик судларининг (арбитражларининг) ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш;
- ижро варақасини ижрога топширишнинг ўтказиб юборилган муддатини тиклашни рад этиш;
- ижро ишини юритишни тўхтатиб туриш ва тугатиш ҳақидаги масалалар бўйича;
- ижро ишини юритишни тиклашни рад этиш тўғрисидаги ва бошқа ажримларга суднинг ҳал қилув қароридан алоҳида апелляция ёки кассация тартибида шикоят (протест) қилиниши мумкинлиги ҳақида тушунтиришлар берилган.

Шу билан бирга, ушбу Пленум Қарорининг 16-бандида биринчи инстанция судининг қуйидаги:

- аризани иш юритишга қабул қилиш ва иш кўзғатиш;
- ишни суд муҳокамасига тайёрлаш;
- ишни суд муҳокамасига тайинлаш;
- бир неча ишларни бирлаштириш ва бир неча талабларни ажратиш;
- ишни ёпиқ суд мажлисида кўриш;
- далилларни таъминлаш;
- суд топшириғи;
- жавобгарни (қарздорни) қидириш;
- ишга дахлдор бўлмаган жавобгарни алмаштириш;
- ҳуқуқий ворислар, учинчи шахслар ва вакилларнинг процессга кириши;
- рад қилишни қабул қилиш ёки рад қилиш;
- ишни мазмунан кўришни тиклаш;
- сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорини бекор қилиш ҳақидаги ёхуд сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорини бекор қилишни рад этиш;
- ашёвий далилларни сақлаш ва уларни қайтариш;
- жаримадан озод қилиш ёки унинг миқдорини камайтириш тўғрисидаги ажримлари устидан суднинг ҳал қилув қароридан

алоҳида шикоят (протест) қилинмаслиги борасида тушунтиришлар бериб ўтилган¹.

2) Кассация шикояти (протести) бериш ваколатига эга бўлган шахслар доирасини аниқ белгилаб берган.

Мазкур модда қуйи судларнинг қарорларига кассация шикояти бериш (протест келтириш) субъектлари қаторига қуйидагиларни киритади:

– тарафлар ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслар; ФПКнинг 39-моддасига асосан тарафлар, учинчи шахслар, уларнинг вакиллари, ариза берувчилар ва судда кўрилаётган алоҳида тартибда юритиладиган ишлар бўйича бошқа манфаатдор шахслар ишда иштирок этувчи шахслар қаторига киритилган бўлиб, улар Кодекснинг 40-моддасида назарда тутилган ҳуқуқларга, чунончи суд ҳужжатлари устидан шикоят бериш ҳуқуқига эгадирлар.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2020 йил 3 июлдаги (кейинги ўзгартишлар билан) 11-сонли “Жисмоний ва юридик шахслар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қарорининг 2-бандига асосан қонун талабларига асосан кассация инстанциясига мурожаат шикоят шаклида амалга оширилади².

Ушбу Пленум Қарорининг 5-бандида берилган тушунтиришларга кўра процесс иштирокчилари ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш уларга қонунда берилган суд ҳужжатлари устидан шикоят қилиш ҳуқуқи билан ҳам таъминланади. Қонун талабларига кўра суд ҳужжатининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириш ҳақида ишда иштирок этувчи шахслар – тарафлар, учинчи шахслар, уларнинг вакиллари, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган бошқа шахслар мурожаат қилишга ҳақли.

Олий суд Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги 35-сон Қарори 2-бандининг учинчи қисмига асосан қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилган суд ҳужжатлари устидан шунингдек

¹ <https://Lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 25 октябрдаги 19-сон Қарори

² <https://Lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2020 йил 3 июлдаги 11-сон Қарори

тарафлар ва учинчи шахсларнинг ҳуқуқий ворислари ҳам кассация шикоятни бериши мумкинлиги ҳақида тушунтириш берилган¹.

– Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, бундан тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган низолар мустасно; Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 августдаги ЎРҚ-440-сон “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил тўғрисида”ги Қонунига асосан Вакил тадбиркорлик субъектларининг манфаатларини кўзлаб аризалар, даъволар ва шикоятлар билан судларга давлат божи тўламасдан мурожаат этишга ҳақли².

– ишда бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилишда иштирок этадиган давлат бошқаруви органлари, ташкилотлар ва айрим фуқаролар; Мазкур давлат бошқаруви органлари ва ташкилотларининг рўйхати Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонунининг 8-моддасида келтирилган³.

– ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар; Шарҳланаётган мазкур норма ишда иштирок этишга жалб қилинмаган ҳар қандай шахснинг эмас, балки суд ҳужжатининг қабул қилиниши ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига у ёки бу даражада таъсир этган шахсларнинг суд ҳужжатига шикоят келтириш орқали муносабат билдириш ҳуқуқини кафолатлайди. Иш бўйича қабул қилинган суд ҳужжатлари қай даражада ишга жалб қилинмаган шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига таъсир этганлиги ҳолатига кассация суд инстанциясининг судьяси томонидан ҳуқуқий баҳо берилади.

– прокурор. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 119-моддаси⁴ ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг⁵ 1-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси прокуратураси Ўзбекистон Республикаси Бош

¹ <https://Lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги 35-сон Қарори

¹⁷ <https://lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 августдаги ЎРҚ-440-сон Қонуни

³ <https://lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонуни

⁴ <https://lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси

⁵ <https://lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикасининг Прокуратура тўғрисидаги Қонуни

прокурори раҳбарлик қиладиган прокуратура органларининг ягона марказлаштирилган тизимидир.

Прокурор қонунда белгиланган тартибда судларда ишларнинг кўрилишида иштирок этиш, суд ҳужжатларига нисбатан протест келтириш ва қонунда белгиланган бошқа ваколатларни амалга ошириш орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш вазифасини амалга оширади.

Прокурор ҳар қандай иш бўйича суд ҳужжатига кассация протести келтира олиш ваколатини эмас, балки *ушбу Кодексда белгиланган ҳолларда* кассация протести келтириши мумкинлигини белгилайди. Ушбу қоида бланкет характерга эга бўлиб, Кодекснинг бошқа нормаларига ҳаволани, яъни қонунда белгиланган ҳолатларни эътиборга олишни назарда тутди.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 12 январдаги ЎРҚ-661-сон Қонунига асосан процессуал қонунчиликка фуқаролик ишлари бўйича суд процессида прокурорнинг иштироки масаласида бир қатор ўзгаришлар киритилди¹. Эндиликда прокурор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда, шунингдек прокурорнинг аризасига кўра кўзғатилган ишлар бўйича фуқаролик ишининг муҳокамасида иштирок этишга ҳақли эканлиги белгиланди. Прокурор бошқа шахсларнинг аризалари билан кўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмас (*ФПКнинг 50-моддаси*).

Кодекснинг 383-моддасига асосан прокурор, юқори турувчи прокурор прокурорнинг иштирокида кўрилган иш бўйича, шунингдек тарафларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирда биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори устидан апелляция протести келтиришга ҳақли.

Кассация тартибида протест келтириш ваколатига эга бўлган прокурор ва унинг бу борадаги ваколатларини эса процессуал кодекс куйидагича белгилаб берган: – “*Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарлари, вилоят прокурори, унга тенглаштирилган прокурор ва уларнинг ўринбосарлари ушбу Кодекснинг 403-моддасида кўрсатилган шахсларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирда, кассация протести келтириш*

¹ https://lex.uz/docs/Ўзбекистон_Республикасининг_2021_йил_12_январдаги_ЎРҚ-661-сон_Қонуни

тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун тегишли суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли” (ФПКнинг 407¹-моддаси).

Кодекс кассация протести келтириш ваколатига эга бўлган прокурорларни қуйидаги кетма-кетликда белгилайди:

– Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарлари;

– вилоят прокурори, унга тенглаштирилган прокурор ва уларнинг ўринбосарлари.

Қайд этилган прокурорлар томонидан кассация протести келтириш асоси бўлиб эса қуйидаги ҳолатлар ҳисобланади:

– прокурорнинг иштирокида кўрилган иш бўйича қабул қилинган суд ҳужжатиغا кассация протести келтириш ҳақидаги тўхтамга келинган тақдирда;

– тарафлар ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслар, ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакилнинг мурожаатлари.

Олий суд Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги 35-сон Қарори 2-бандининг тўртинчи қисмида келтирилган тушунтиришларга асосан Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, вилоят прокурори, унга тенглаштирилган прокурор ва уларнинг ўринбосарлари прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича кассация протести келтиришга, прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича эса, ФПК 403-моддасида кўрсатилган шахсларнинг мурожаати мавжуд бўлганда кассация протести келтиришга ҳақли¹.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2015 йил 17 ноябрдаги “Судларда фуқаролик ишлари кўрилишида прокурор иштирокининг самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”ги 124-сон буйруғининг (2020 йил 11 сентябрь ҳолатига қадар ўзгартиришлар билан) 20-бандига асосан прокурор иштирокида кўрилган, шунингдек мурожаатлар асосида ўрганилган фуқаролик ишлари бўйича судларнинг ноқонуний ҳал қилув қарори, ажрими ва қарорларига қонунда белгиланган тартибда апелляция, кассация ва

¹ <https://Lex.uz/docs> Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги 35-сон Қарори

хусусий протестлар келтирилишини таъминлаш вазифаси белгиланган¹.

Россия Федерациясининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳларида келтирилган қуйидаги тушунтиришлар, бизнинг фикримизча эътиборга лойиқ, жумладан унда қайд этилишича, кассация протести келтириш ваколатига эга бўлган прокуратура органларининг мансабдор шахслари прокурор иштирокида кўрилган ёинки прокурор иштирокисиз кўрилган иш бўйича қонунда кўрсатиб ўтилган шахсларнинг муурожаати асосида протест келтира олишдан ташқари, шунингдек **қонунда прокурор иштироки мажбурий бўлган**, бироқ биринчи ва апелляция инстанциялари судида прокурор иштирок этмаган ишлар бўйича ҳам суд ҳужжатларига кассация тартибида муносабат билдира олиш ваколатига эга бўлишлари лозим².

Халқаро стандартлар прокурорнинг фуқаролик ишлари бўйича қабул қилинган суд ҳужжатларига муносабат билдириш фаолияти бир қатор тамойилларга риоя этилган ҳолда амалга оширилишини белгилайди.

Чунончи, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа Кенгашининг Вазирлар Қўмитаси томонидан 2012 йилнинг 19 сентябрида қабул қилинган “Прокурорларнинг жинойий-ҳуқуқий соҳадан ташқаридаги роли тўғрисида”ги (2012) 11-сонли Тавсияларида прокуратура органлари жинойий-ҳуқуқий соҳадан ташқаридаги ваколатларга эга бўлган давлатларга прокуратуранинг ушбу йўналишдаги фаолияти инсон ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоясига алоҳида эътибор берилган ҳолда амалга оширилиши ва бунда бир қатор халқаро принциплар инобатга олиниши лозимлиги қайд этилди³.

Жумладан, прокурорнинг суд қарорларига муносабат билдириш ва шу тарзда юқори турувчи суд инстанцияларида ишни қайта кўрилишига эришиш ҳуқуқи суд қарорига муносабат билдириш муддатлари ҳам инобатга олинган ҳолда процесснинг бошқа тарафларига ушбу масалада берилган ҳуқуқлардан фарқланмаслиги, прокурорнинг ёзма ҳужжати билан аввалдан танишиш учун тарафларга тақдим этилиши, прокурор ҳужжатида нисбатан эътироз

¹ Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 124-сон Судларда фуқаролик ишлари кўрилишида прокурор иштирокининг самарадорлигини янада ошириш тўғрисидаги буйруғи

² <https://www.zakonrf.info> > gpk Гражданский процессуальный кодекс с комментариями

³ <https://rm.coe.int>

бериш имкониятининг мавжудлиги каби принциплар миллий қонунчилигимизнинг тегишли нормаларида ҳам ўз ифодасини топган.

Хулоса қилганда, мақолада кассация институтининг мақсади – биринчи ва апелляция инстанциялари хатоларини бартараф этиш орқали қонуний, асосли ва адолатли суд қарорларини таъминлашдан иборат эканлиги, бу орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқлари, шунингдек жамият ва давлат манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга хизмат қилади.

ОДИНАЕВ АДҲАМ САЪДУЛЛОЕВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси бошлиғининг ўринбосари в.б.
ю.ф.ф.д., профессор, адлия маслаҳатчиси

ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИҚДА МАЖБУРИЯТНИ АСЛ ҲОЛИДА БАЖАРИШ ҲАМДА НЕУСТОЙКА УНДИРИШНИНГ ЎЗARO НИСБАТИ

Аннотация: Мақолада мажбуриятлар бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик сифатида неустойка ундириш тўғрисидаги талаб ва асосий мажбуриятни асл ҳолида бажариш тўғрисидаги талабнинг ўзаро нисбати таҳлил қилинган.

Аннотация: В В статье анализируется соотношение требований о взыскании неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и требования о выполнении основного обязательства в исходной форме.

Abstract: The article analyzes the relationship between the claim for the recovery of a penalty for non-performance or improper performance of obligations and the claim for the performance of the main obligation in its original form.

Таянч сўзлар: шартнома, неустойка, жарима, пеня, кредитор, қарздор, компенсация, зарар.

Ключевые слова: договор, неустойка, штраф, кредитор, должник, компенсация, ущерб.

Key words: contract, liquidated damages, penalty, creditor, debtor, compensation, **damage**.

Фуқаролик ҳуқуқининг қадрияти шундаки, у ўз нормаларида шахслар ва ташкилотларнинг манфаатлари

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
OLIV ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

100047, Toshkent sh., Y. G'ulomov ko'chasi, 70
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz https://oak.uz

SUPREME ATTESTATION
COMMISSION
AT THE MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

70, Y. Gulomov str., Tashkent, 100047
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz https://oak.uz

Javob qaytarganda shu № ko'rsatilsin
When you answer show this №

№ 01-08/2338 «13» 6 2022 y.

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясига

Олий аттестация комиссияси Сизнинг 2025 йил 3 июндаги 30/5-89625/25-сонли хатингизга жавобан ОАК Раёсатининг 2025 йил 13 июндаги 371/6-сон қарори асосида Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ташкил этилганлиги муносабати 2025 йилнинг 19-20 июнь кунлари (Тошкент ш.) “Ракамли трансформация даврида ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти соҳасида замонавий чақириклар ва таҳдидлар” мавзусида ўтказиладиган халқаро илмий-амалий конференция тўпламида чоп этилган (инглиз тилида) илмий мақолалар (маъруза ва тезислар бундан мустасно) диссертация асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган хорижий илмий нашрларда чоп этилган хорижий илмий нашрларда чоп этилган илмий мақола сифатида қабул қилинишини маълум қилади.

Асос: Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси мурожаати (03.06.2025 й., №30/5-89625/25); ОАК эксперт кенгаши тавсияси (09.06.2025 й., №6); ОАК тартиб-қонда комиссияси қарори (12.06.2025 й., №6/10); ОАК раёсати қарори (13.06.2025 й., №371/6).

Бош илмий котиб

А.А.Шермухамелов

Ижрочи: К.А.Тухтабеков

Сафаров Т.У. Вопросы формирования антикоррупционной культуры среди молодежи.....	535-542
Довлетов Ш. А. Прокурор назорати ва мажбурий ижро: рақамли трансформация шароитида таҳлил ва таклифлар.....	542-551
Эшмуродов Э. Вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имконият яратувчи сабаблар ва шарт-шароитлар ва уларни олдини олиш масалалари.....	551-559
Ishonqulov Sh. The role of artificial intelligence in the enforcement of court decisions: challenges, opportunities and prospects in the Republic of Uzbekistan.....	560-563
Нематиллаев О.Б., Камалходжаев А.З. Вопросы снижения возраста привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц за киберпреступления.....	564-574
Садриддинов Ш.Ш. Свобода передвижения и регистрация в цифровую эпоху: законодательный подход Узбекистана.....	574-584
Odilov S.S. Shaxsiy huquqlar tushunchasi va uni ta'minlash mexanizmini takomillashtirish chora tadbirlari.....	585-596
Rizayev X.A. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning huquqiy sohani rivojlantirishda tutgan o'rni.....	596-602
Pulatov S.B. Digital accountability mechanisms in local law enforcement: combating corruption through civic tech and open data.....	602-625
Азимов У.А. Фуқаролик судларда вояга етмаганларга оид ишларнинг кўрилишида прокурорнинг процессуал - ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш масалалари.....	626-650
Urinboeva M. Use of artificial intelligence technologies in civil process: comparative legal analysis.....	650-657
Шайзаков Ш.И. Кассация инстанциясида шикоят (протест) бериш ҳуқуқининг процессуал жиҳатлари.....	657-673
ОДИНАЕВ А.С. фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликда мажбуриятни асл ҳолида бажариш ҳамда неустойка ундиришнинг ўзаро нисбати....	673-681
Халқаро илмий-амалий конференция дастури.....	682-722
ОАК хати.....	723
Тадбирдан лавҳалар	724-735

**РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДАВРИДА ХУҚУҚНИ МУҲОФАЗА
ҚИЛИШ СОҲАСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ЧАҚИРИҚ ВА ТАҲДИДЛАР**

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

Т Ў П Л А М И

2-ЖИЛД

С Б О Р Н И К

материалов международной научно-практической

конференции на тему:

**СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ**

2-ТОМ

**MODERN THREATS AND CHALLENGES IN LAW ENFORCEMENT IN
THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION**

Materials of the international conference Collection

Volume 2

Техник муҳаррир: Д.Маматов

Компьютерда саҳифаловчи: А.Нормуродова, С.Пулатов

Дизайнер: П.Абдуллаева

Босишга рухсат этилди: 05.11.2025 й.

Бичими 60x84 1/8, “Cambria”

гарнитурда рақамли босма усулида босилди.

Босма табоғи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278

100190, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Рихсий қўчаси, 9 уй.

“Impress media” босмаҳонасида чоп этилди.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти:

www.proacademy.uz